

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2024

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF LAW RESEARCH

№8 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9130-2024-8>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Abdurasulova Qumriniso Raimqulovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Fayziev Shoxrud Farmonovich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

12.00.01 - ДАВЛАТ ВА ҲУҚУҚ НАЗАРИЯСИ ВА ТАРИХИ. ҲУҚУҚИЙ ТАЪЛИМОТЛАР ТАРИХИ / ТЕОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА, ИСТОРИЯ ПРАВОВЫХ УЧЕНИЙ / THEORY OF LAW AND STATE, HISTORY OF LEGAL DOCTRINES

Boboyev Halimboy Boboyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ahmedshaeva Mavlyuda Axatovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Muxitdinova Firyuza Abdurashidovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Adilxodjayeva Surayyo Maxkamovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Sattorov Abdug'affor

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Artur Gambaryan

yuridik fanlar doktori, professor (Armaniston)

Yosuke Shamoto

yuridik fanlar doktori, professor (Yaponiya)

12.00.02 - КОНСТИТУЦИОННИЙ ҲУҚУҚ, МАЪМУРИЙ ҲУҚУҚ, МОЛИЯ ВА БОЖХОНА ҲУҚУҚИ / КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО; АДМИНИСТРАТИВНОЕ ПРАВО; ФИНАНСОВОЕ ПРАВО / CONSTITUTIONAL LAW; ADMINISTRATIVE LAW; FINANCIAL RIGHT

Malikova Gulchexra

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Xusanov Ozod Tillabayevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Selimanova Svetlana Mixaylovna

yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)

Xvan Leonid Borisovich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Peshkova Xristina Vyacheslavovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)

Sung Un Lee

yuridik fanlar doktori, professor (Janubiy Koreya)

12.00.03 - ФУҚАРОЛИК ҲУҚУҚИ. ТАДБИРКОРЛИК ҲУҚУҚИ. ОИЛА ҲУҚУҚИ. ХАЛҚАРО ХУСУСИЙ ҲУҚУҚ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО; ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЕ ПРАВО; СЕМЕЙНОЕ ПРАВО; МЕЖДУНАРОДНОЕ ЧАСТНОЕ ПРАВО / CIVIL LAW; BUSINESS LAW; FAMILY LAW; PRIVATE INTERNATIONAL LAW

Oqyulov Omonboy

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ro'zinazarov Shuhrat Nuraliyevich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Ruziyev Rustam Jabborovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Borotov Mirodiljon Xomudjonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Toshev Boboqul Norqobilovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Shomuxamedova Zamira Shoislamovna

yuridik fanlar doktori, (O'zbekiston)

Ahmad Issa Altweissi

yuridik fanlar doktori, professor (Iordaniya)

12.00.04 - ФУҚАРОЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ХЎЖАЛИК ПРОЦЕССУАЛ ҲУҚУҚИ. ҲАҚАМЛИК ЖАРАЁНИ ВА МЕДИАЦИЯ / ГРАЖДАНСКОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО; АРБИТРАЖНЫЙ ПРОЦЕСС И МЕДИАЦИЯ / CIVIL PROCEDURE LAW; ECONOMIC PROCEDURAL LAW; ARBITRATION PROCESS AND MEDIATION

Esanova Zamira Normurodovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Mamasidiqov Muzaffar Musajonovich

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jason A.

Kanton Federal sud markazi (AQSH)

12.00.05 - МЕҲНАТ ҲУҚУҚИ. ИЖТИМОИЙ ТАЪМИНОТ ҲУҚУҚИ / ТРУДОВОЕ ПРАВО; ПРАВО СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ / THE LABOR LAW; SOCIAL SECURITY LAW

Usmanova Muborak Akmalxanovna

yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Gasanov Mixail Yuriyevich

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Sattorova Gulnoza Djurakulovna

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Murodova Gulnora

yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Denisov Gleb

yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Fayziyev Shuxrat Xasanovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Usmonov Muhammadi Bahridinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Xolmuminov Juma
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Jo'rayev Yuldash Achilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Skripnikov Nikolay Kuzmich
yuridik fanlar doktori, dotsent (O'zbekiston)

Po'latov Baxtiyor Xalilovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salomov Baxrom Salomovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Salayev Nodirbek Saparbayevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Osmonaliev Qayrat
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Aleksey Kibalnik
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Kudryavtsev Vladislav Leonidovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Sergey Shoshin
yuridik fanlar doktori, dotsent (Rossiya)
James B.
Eaglin Federal sud markazi (AQSH)

Rustambayev Mirzayusup Hakimovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Zufarov Rustam Axmedovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Kabulov Rustam
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Rajabova Mavjuda Abdullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Taxirov Farxod
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Ismailov Isomiddin
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Hamidov Nurmuhammad Orif o'g'li
yuridik fanlar bo'yicha falsafa doktori (O'zbekiston)
Yuldoshev Rifat Raxmadjonovich
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Djansarayeva Rima Ernatovna
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Yelena Antonyan Aleksandrovna
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Matthew Light
yuridik fanlar doktori, professor (Kanada)

Inog'omjonova Zumratxon Fatxullayevna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Pulatov Yuriy Safiyevich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
To'laganova Gulchehra Zaxitovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Muxiddinov Faxriddin Muxiddinovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Mirazov Davron Miragzamovich
yuridik fanlar doktori (O'zbekiston)
Rijakov Aleksandr Petrovich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)

Stoyko Nikolay Genadyevich
yuridik fanlar doktori, professor (Rossiya)
Iskandarov Zayniddin
yuridik fanlar doktori, professor (Tojikiston)
Sergey Pen
yuridik fanlar doktori, professor (Qozog'iston)
Aleksey Purs
yuridik fanlar doktori, dotsent (Belarus)
Jurgen Maurer
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)
Kevin Curtin
yuridik fanlar doktori, professor (AQSH)

Ismoilov Bahodir Islamovich
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Matkarimova Gulchehra Abdusamatovna
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)

Yuldasheva Govxerjan
yuridik fanlar doktori, professor (O'zbekiston)
Alexander Trunk
yuridik fanlar doktori, professor (Germaniya)

1. Абзалова Хуршида Мирзиятовна УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МАССОВЫХ БЕПОРЯДКОВ В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН.....	5
2. Allanova Azizaxon Avazxonovna O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI HUDUDIGA TAZYIQNI, ZO'RAVONLIKNI YOKI SHAFQATSIZLIKNI TARG'IB QILUVCHI MAHSULOTNI OLIB KIRISH UCHUN JNOIY JAVOBGARLIK.....	12
3. Esanov Azamat Esirgapovich ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JNOIY JAVOBGARLIK VA AYRIM O'XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH MASALALARI.....	19
4. Иброхимова Зулхумор Солих қизи АЁЛЛАРНИ ОИЛАВИЙ (МАИШИЙ) ЗЎРАВОНЛИҚДАН ЖИНОЯТ-ҲУҚУҚИЙ МУҲОФАЗА ҚИЛИШНИНГ АЙРИМ МАСАЛАЛАРИ.....	30
5. Исмаилов Тимур Камалатдинович ЭКСТРЕМИЗМ ВА ЭКСТРЕМИСТИК ФАОЛИЯТНИНГ НАЗАРИЙ ТУШУНЧАЛАРИ.....	37
6. Камалова Дилдора Гайратовна ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИШГА СУИҚАСД ҚИЛИШНИНГ ОБЪЕКТИВ БЕЛГИЛАРИ ИЛМИЙ-НАЗАРИЙ ТАҲЛИЛИ.....	45
7. Ҳакимов Комил Бахтиярович АФФЕКТ ҲОЛАТИДА ЖИНОЯТ СОДИР ЭТИЛГАН ЖИНОЯТЛАРНИНГ КРИМИНОЛОГИК ТАВСИФИ.....	53
8. Ҳамидов Нурмухаммад Ориф ўғли ТЕРРОРИЗМ БИЛАН БОҒЛИҚ ЖИНОЯТЛАР УЧУН АЙРИМ ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДАГИ ЖАВОБГАРЛИК МАСАЛАСИ.....	65
9. Xaydarov Shuxratjon Djumayevich KASB YUZASIDAN O'Z VAZIFALARINI LOZIM DARAJADA BAJARMASLIK JNOYATI OBYEKTIV TOMONINING ILMIY-NAZARIY JIHATLARI.....	76
10. Mamajanov Abrorbek Mirabdullayevich КОРРУПЦИЯ ҲАМДА КОРРУПЦИЯВИЙ ЖИНОЯТЧИЛИК ТУШУНЧАСИ, КЕЛИБ ЧИҚИШ ТАРИХИ ВА УНИНГ ШАКЛЛАРИ.....	83
11. Niyozova Salomat Saparovna JNOYATLARNI KVALIFIKASIYA QILISH TUSHUNCHASI VA UNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI.....	92
12. Sunnatov Vohid Toshmurodovich AXLOQ TUZATISH ISHLARI JAZOSINI O'TASHNING AYRIM XUSUSIYATLARI.....	105

Esanov Azamat Esirgapovich,
 O‘zbekiston Respublikasi Huquqni muhofaza qilish
 Akademiyasi mustaqil izlanuvchisi
 E-mail: a.esanov@mail.ru

**ETIL SPIRTI YOKI ALKOGOL MAHSULOTLARINI QONUNGA XILOF RAVISHDA
 ISHLAB CHIQRARISH YOKI ULARNI MUOMALAGA KIRITISH: JINOIY
 JAVOBGARLIK VA AYRIM O‘XSHASH QILMISHLARDAN FARQLASH
 MASALALARI**

For citation: Esanov Azamat Esirgapovich. ILLEGAL PRODUCTION OR TRAFFICKING OF ETHYL ALCOHOL OR ALCOHOLIC BEVERAGES: ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY AND DIFFERENCES FROM SOME SIMILAR ACTS. Journal of Law Research. 2024, 9 vol., issue 8, pp. 19-29

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.1352662>

АННОТАЦИЯ

Maqolada muallif tomonidan etil spirti yoki alkogol mahsulotlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki ularni muomalaga kiritishning jinoiy javobgarlik va ayrim o‘xshash qilmishlardan farqlashning ayrim masalalariga oid ayrim mulohazalar bayon qilingan. Shuningdek, muallif butun jahon miqyosida etil spirti hamda alkogolli mahsulotlarni qonunga muvofiq ishlab chiqarish va sotish aholining sog‘lig‘i va xavfsizligini ta‘minlash, iqtisodiyotni himoya qilish va ijtimoiy tartibni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega. Etil spirti va alkogolli mahsulotlarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish yoki ishlab chiqarishning ijtimoiy xavfliligi omillariga oid ilmiy tadqiqotlarda asosan jamoat sog‘lig‘iga bo‘lgan salbiy ta‘sirlar, uyushgan jinoyatchilikning aloqasi va etil spirti va alkogol mahsulotlarining noqonuniy savdosining iqtisodiyotga salbiy ta‘siri o‘rganilgan.

Mazkur kichik tadqiqot davomida muallif qayd etilgan jinoyat tarkiblari, garchi o‘zaro o‘xshash bo‘lsada, ular ko‘plab belgilari jihatidan bir-biridan farq qiladi. Ushbu farqlarni ayniqsa, qilmishni kvalifikatsiya qilishda e‘tiborga olish zarurligini qayd etadi.

Xuddi shuningdek, maqolada etil spirti yoki alkogol mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish jinoyatini ayrim o‘xshash qilmishlardan farqli jihatlari va bu kabi qilmishlarni kvalifikatsiya qilish masalasi to‘g‘risidagi quyidagi xulosalarni qayd etilgan: birinchidan, mazkur jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilishda dastlabki tergovning to‘liqligi va sifatining o‘rni beqiyos hisoblanadi; ikkinchidan, aksariyat hollarda ushbu toifadagi qilmishlar bir o‘zi emas balki boshqa jinoyatlar bilan birgalikda sodir etiladi; uchinchidan, eng maqbul holatlardan biri bu mazkur jinoyatlarni tartibga soluvchi Oliy sud Plenumi qarorida tegishli tushuntirish berilishi maqsadga muvofiq. Chunki bu holatda nizoli munosabatlarni, boshqa muammoviy holatlarni hal qilish va har bir ushbu turdagi jinoyatni hal qilishda bir xillikni, aniqlikni joriy qilishiga olib keladi.

Kalit so‘zlar: etil spirti, alkogol mahsulotlari, etil spirti yoki alkogol mahsulotlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish, etil spirti yoki alkogol mahsulotlarini muomalaga kiritish, yashirin ishlab chiqarish, xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o‘tkazish maqsadini ko‘zlab ishlab

chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish, qonunga xilofilik.

Эсанов Азамат Эсиргапович,
Самостоятельный соискатель Правоохранительной
Академии Республики Узбекистан
E-mail: a.esanov@mail.ru

НЕЗАКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО ИЛИ ОБОРОТ ЭТИЛОВОГО СПИРТА ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ: ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОТЛИЧИЯ ОТ НЕКОТОРЫХ АНАЛОГИЧНЫХ ДЕЯНИЙ

АННОТАЦИЯ

В статье изложены некоторые соображения автора по отдельным вопросам уголовной ответственности за незаконное производство этилового спирта или алкогольной продукции или их введение в оборот и отличия от некоторых аналогичных деяний. Автор также отмечает, что во всем мире производство и продажа этилового спирта и алкогольной продукции в соответствии с законом имеют важное значение для обеспечения здоровья и безопасности населения, защиты экономики и поддержания общественного порядка. В научных исследованиях, касающихся факторов общественной опасности незаконного оборота или производства этилового спирта и алкогольной продукции, в основном изучалось негативное воздействие на общественное здоровье, связь организованной преступности и негативное влияние незаконной торговли этиловым спиртом и алкогольной продукцией на экономику.

В ходе данного небольшого исследования автор отмечает, что хотя составы преступлений схожи между собой, они отличаются друг от друга по многим признакам. В нем отмечается необходимость учитывать эти различия, особенно при квалификации деяния.

Точно так же в статье отмечаются отличия преступления по изготовлению или введению в оборот этилового спирта или алкогольной продукции от некоторых аналогичных деяний и следующие выводы по вопросу квалификации таких деяний: во-первых, неопределима роль полноты и качества предварительного расследования в правильной квалификации указанных преступлений; во-вторых, в большинстве случаев деяния данной категории совершаются не сами по себе, а в сочетании с другими преступлениями; в-третьих, одним из наиболее благоприятных обстоятельств является то, что соответствующее разъяснение целесообразно дать в Постановлении Пленума Верховного суда, регулирующего указанные преступления. Потому что это влечет за собой введение единообразия, определенности в решении конфликтных отношений, других проблемных ситуаций и в решении каждого данного вида преступлений.

Ключевые слова: незаконное производство этилового спирта, спиртосодержащей продукции, этилового спирта или спиртосодержащей продукции, введение в оборот этилового спирта или спиртосодержащей продукции, тайное производство, Производство, хранение, транспортировка или передача товаров, не отвечающих требованиям безопасности, выполнение работ или оказание услуг, противоправность.

Esanov Azamat Esirgapovich,
Independent researcher of Law Enforcement
Academy of the Republic of Uzbekistan
E-mail: a.esanov@mail.ru

ILLEGAL PRODUCTION OR TRAFFICKING OF ETHYL ALCOHOL OR ALCOHOLIC BEVERAGES: ISSUES OF CRIMINAL LIABILITY AND DIFFERENCES FROM SOME SIMILAR ACTS

ANNOTATION

The article presents some of the author's considerations on certain issues of criminal liability for the illegal production of ethyl alcohol or alcoholic beverages or their introduction into circulation and differences from some similar acts. The author also notes that all over the world, the production and sale of ethyl alcohol and alcoholic beverages in accordance with the law are important for ensuring public health and safety, protecting the economy and maintaining public order. Scientific research on the factors of public danger of illicit trafficking or production of ethyl alcohol and alcoholic products has mainly studied the negative impact on public health, the link between organized crime and the negative impact of illegal trade in ethyl alcohol and alcoholic products on the economy.

In the course of this small study, the author notes that although the components of crimes are similar to each other, they differ from each other in many ways. It notes the need to take these differences into account, especially when qualifying an act.

Similarly, the article notes the differences between the crime of manufacturing or introducing ethyl alcohol or alcoholic products into circulation from some similar acts and the following conclusions on the qualification of such acts: firstly, the role of completeness and quality of preliminary investigation in the correct qualification of these crimes is invaluable; secondly, in most cases, acts of this category are committed not by themselves, but in combination with other crimes; Thirdly, one of the most favorable circumstances is that it is advisable to provide an appropriate explanation in the Resolution of the Plenum of the Supreme Court regulating these crimes. Because this entails the introduction of uniformity, certainty in solving conflict relations, other problematic situations and in solving each given type of crime.

Keywords: illegal production of ethyl alcohol, alcohol-containing products, ethyl alcohol or alcohol-containing products, introduction of ethyl alcohol or alcohol-containing products into circulation, clandestine production, Production, storage, transportation or transfer of goods that do not meet safety requirements, performance of works or provision of services, illegality.

Kirish

Butun jahon miqyosida etil spirti hamda alkogolli mahsulotlarni qonunga muvofiq ishlab chiqarish va sotish aholining sog'lig'i va xavfsizligini ta'minlash, iqtisodiyotni himoya qilish va ijtimoiy tartibni saqlash uchun muhim ahamiyatga ega.

Etil spirti va alkogolli mahsulotlarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish yoki ishlab chiqarishning ijtimoiy xavfliligi quyidagi omillar bilan asoslanadi:

Sog'liqqa ziyoni. Qonunga xilof ravishda ishlab chiqarilgan alkogolli mahsulotlar sifat nazoratidan o'tmaydi, bu ularning zararli moddalar bilan ifloslanish xavfini oshiradi. Bu esa iste'molchilarning sog'lig'iga katta ziyon yetkazishi mumkin.

Qurbonlar va jarohatlarga olib kelishi. Qonunda belgilangan tartibsiz alkogolli ichimliklarning iste'moli ko'pincha salomatlik uchun xavfli bo'lib, o'limga yoki jiddiy jarohatlarga olib kelishi mumkin.

Iqtisodiy **zarar keltirib chiqarishi.** Qonunga xilof ravishda muomalaga kiritilgan alkogolli mahsulotlar davlatga soliqlardan tushumlarning yo'qotilishiga olib keladi. Bu esa, o'z navbatida, mamlakat iqtisodiyotiga ham salbiy ta'sir etadi.

Jinoyatchilikka aloqadorligi. Qonunga xilof ravishda alkogolli mahsulotlarni muomalaga kiritish yoki ishlab chiqarish ko'pincha uyushgan jinoyatchilik bilan bog'liq bo'ladi. Bu hududda jinoyatchilik darajasini oshirishi mumkin.

Ijtimoiy tartibsizliklar keltirib chiqarishi. Nomaqbul alkogolli ichimliklarni iste'mol qilish ijtimoiy tartibsizliklarga, janjallarga va boshqa qonunbuzarliklarga olib kelishi mumkin.

Shu jihatdan ham etil spirti va alkogolli mahsulotlarni qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish yoki ishlab chiqarishga qarshi kurashish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar va izlanishlar turli sohalarda olib borilgan. Bu tadqiqotlar asosan yurisprudensiya, kriminologiya, sotsiologiya, iqtisodiyot, tibbiyot va davlat boshqaruvi sohalarida amalga oshirilgan.

Mazkur ilmiy tadqiqotlarda asosan jamoat sog'lig'iga bo'lgan salbiy ta'sirlar, uyushgan jinoyatchilikning aloqasi va etil spirti va alkogol mahsulotlarining noqonuniy savdosining iqtisodiyotga salbiy ta'sirini o'rganilgan.

Jumladan, xalqaro miqyosda Yevropa iqtisodiy hamkorlik va rivojlanish tashkiloti jamoat sog'lig'i va uyushgan jinoyatchilikka qaratilgan xavflarni, shuningdek, bu sohadagi siyosat va chora-tadbirlarni o'rganishda asosiy e'tiborni alkogol mahsulotlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish va savdo qilish, shubhali mahsulotlar va ularning jamoat sog'lig'iga bo'lgan xavfi kiradi [1].

Mashhur Foods jurnalidagi tadqiqot ham etil spirtining zararli moddasi – metanol haqida, uning qonunga xilof ishlab chiqarilishi bilan bog'liq xavflar va bu muammoga qarshi kurashish bo'yicha siyosiy strategiyalarni ko'rib chiqqan hamda qonunga xilof alkogol mahsulotlarining turlarini tasniflab, ularning xavfini tushuntirgan [2].

On Tap Europe hisobotida ham uyushgan jinoyatchilikning Yevropa Ittifoqidagi alkogol mahsulotlarini qonunga xilof savdosidagi ulushiga oid korrupsion sxemalar va Internet tarmog'i orqali noqonuniy ravishda sotilishi holati [3] tahlil qilingan bo'lsa, TRACIT va APISWA tashkilotlarining hamkorlikdagi hisobotida Osiyo, shu jumladan Janubi-Sharqiy Osiyoda alkogol mahsulotlari bilan qonunga xilof ravishda savdo qilishga qarshi kurash masalalarini o'rganib, uning mintaqadagi ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va bu borada davlat siyosatini kuchaytirish bo'yicha tavsiyalarni [4] taqdim etgan.

Ushbu tadqiqotlar alkogol mahsulotlarining qonunga xilof savdosining jamiyatga ko'rsatayotgan salbiy ta'sirini aniqlashga va bu muammoga qarshi kurashish uchun samarali chora-tadbirlarni ishlab chiqishga qaratilgan. Biroq, mazkur turdagi qilmishlar uchun javobgarlikning muqarrarligini ta'minlash ularni boshqa o'xshash qilmishlardan farqlash, ularga to'g'ri huquqiy baho berish zaruratini ham tug'diradi. Shu jihatdan ham normalar raqobati sharoitida o'xshash tarkibli jinoyatlarni kvalifikatsiya qilish masalalarini tadqiq etish dolzarb sanaladi.

Material va metodlar

Etil spirti yoki alkogol mahsulotlarini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki ularni muomalaga kiritganlik uchun jinoiy javobgarlik hamda uni o'xshash ayrim qilmishlardan farqlashning o'ziga xos jihatlarini o'rganish, mazkur holatni nazarda tutuvchi qonun hujjatlari normalarini tahlil qilish. Buning uchun tahlil, tarixiy-qiyosiy uslub, abstraktsiya va taqqoslash singari ilmiy bilishning usullaridan foydalanilgan.

Tadqiqot natijalari.

Bir jinoyatni boshqasidan farqlashning, uni to'g'ri va aniq kvalifikatsiya qilishning eng asosiy shartlaridan biri bu jinoyat tarkibining obyektiv va subyektiv belgilarini aniqlash hisoblanadi. Birgina jinoyatning obyektiv va subyektiv belgilarini bilishning jinoyatni to'g'ri kvalifikatsiya qilishda ahamiyati yetarli emas, chunki ular umumiy bir jamlangan holda o'rganilishi, ular o'rtasidagi to'g'ri va aks aloqalarning mazmunnini inobatga olish talab qilinadi.

Har bir jinoyat individual xarakterga ega bo'lishiga qaramay u o'zida u yoki bu turdagi jinoyatlarga xos tipologik xususiyatlarni namoyon qiladi, ayniqsa bu holat jamiyat hayotning ma'lum bir sohalariga xos hisoblanadi. Qanchalik qonunni qo'llash amaliyoti keng qamrovli bo'lsa, shuncha ijtimoiy xavfli qilmishlarni kvalifikatsiya qilishda obyektiv qonunlarga asoslanganlik darajasi o'sib boradi. Mazkur qonuniylikni umumlashtirish esa o'z navbatida jinoyatni kvalifikatsiya qilishda xatoliklar sodir bo'lishining oldini oladi va amaliyotda ijobiy natijalarga erishishga sabab bo'ladi.

Etil spirti hamda alkogol mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish jinoyatini kvalifikatsiya qilishdagi mavjud muammolar quyidagi asosiy omillar bilan belgilanadi:

- mazkur turdagi jinoyatlar obyektining murakkabligi;
- o'rganilayotgan jinoyat-huquqiy normalarning blanketligi;
- qonunni qo'llash amaliyotining bir tizimga solinmaganligi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 186¹-moddasida etil spirti, alkogolli mahsulot va tamaki mahsulotini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritganlik uchun jinoiy javobgarlikni nazarda tutadi. Ushbu modda Jinoyat qonunining "Xo'jalik faoliyati sohasidagi jinoyatlar" deb nomlangan bobidan o'rin olgan bo'lib, mazkur jinoiy qilmishni ushbu bobda

joylashgan boshqa bir qator o'xshash jinoyat tarkiblaridan farqlash lozim. Bularga "Xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish" (JK 186-moddasi), "Savdo yoki vositachilik faoliyati bilan qonunga xilof ravishda shug'ullanish" (JK 188-moddasi), "Faoliyat bilan litsenziyasiz shug'ullanish" (JK 190-moddasi) va boshqa jinoyat tarkiblarini misol keltirish mumkin.

JK 186-moddasi hamda 186¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyat tarkiblari mazmunan juda o'xshash bo'lsa-da, qonun chiqaruvchi nazarda tutgan "qonunga xiloflik" belgisini aniqlashtirish, uni tavsiflash lozim bo'ladi. Xususan, alkogol mahsulotni ishlab chiqarishga ruxsati bo'lgan ishlab chiqaruvchi korxonaning qonunning muayyan talablarini buzgan holda yashirin ravishda mahsulot ishlab chiqarsa, qilmish qanday kvalifikatsiya qilinadi? Nazarimizda, mazkur qilmish ham JK 186¹-moddasi tarkibini tashkil qiladi. Negaki, JK 186¹-moddasi bevosita obyekt sifatida etil spirti va alkogol mahsulotlarni ishlab chiqarishning belgilangan tartibi hamda davlat va shunday mahsulot ishlab chiqaruvchi boshqa subyektlarning qonuniy manfaatlari hisoblanadi. Qayd etilgan qilmish esa ayni shu munosabatlarga tajovuz qiladi.

Biroq, qonuniy faoliyat ko'rsatayotgan etil spirti yoki alkogol mahsuloti ishlab chiqaruvchi subyekt sifatsiz, ya'ni iste'molchilar hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligi talablariga javob bermaydigan etil spirti yoki alkogol mahsulotni ishlab chiqarsa qilmish qanday kvalifikatsiya qilinadi? Bu o'rinda JK 186¹-moddasi dispozitsiyasi etil spirti, alkogolli mahsulotni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish ko'zda tutiladi. Ushbu holatda qonun chiqaruvchi qonunga xiloflik talabini faoliyatga nisbatan belgilagan. Ayni talabning mahsulotga nisbatan tatbiq etilishi masalasi esa aniqlashtirilmagan. Bundan xulosa qilish mumkinki, qonuniy ravishda sifatsiz mahsulot ishlab chiqarilsa qilmish JK 186-moddasi bilan kvalifikatsiya qilinishi lozim. Tadqiqot davomida mazkur holatni aniqlashtirish, qonunchilikdagi ushbu bo'shliqni to'ldirish maqsadida "qonunga xiloflik" talabini nafaqat ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish faoliyatiga, shuningdek ishlab chiqarilgan yoki muomalaga kiritilgan mahsulot – etil spirti yoki alkogol mahsulotiga nisbatan ham belgilash maqsadga muvofiq, degan xulosaga kelish mumkin.

Endilikda esa, yuqorida sanab o'tilgan jinoyat tarkiblarini quyidagi shaklda farqlashga harakat qilamiz, eng avvalo tajovuz obyekt, jinoyatning obyektiv tomoni hamda subyektiv belgilari asosida.

Mazkur qilmishlarning **bevosita obyekt** bo'lib, qonun bilan qo'riqlanadigan aniq ijtimoiy munosabatlar turi bo'lib, u etil spirti, alkogolli mahsulotni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish sohasidagi qonun bilan belgilangan tartibdan tashqari yana quyidagilarni kafolatlaydi: alkogol mahsulotlarni bilan bevosita yoki bilvosita bog'liq bo'lgan mulkiy munosabatlarni (firibgarlik); alkogol mahsulotlar ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish sohasida tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirishning qonun bilan belgilangan tartibi bo'lib, bunday faoliyatning majburiy ro'yxatga olinishi va litsenziyalanishi kabilardan iborat (qonunga xilof tadbirkorlik); alkogol mahsulotlarni O'zbekiston Respublikasi bojxona chegarasidan olib o'tishning qonun bilan belgilangan tartibi va u bilan bog'liq holda davlat, yuridik va jismoniy shaxslarning qonuniy huquq va manfaatlari (kontrabanda); aholi hayoti va salomatligi, shuningdek, qonun chiqaruvchi tomonidan mustahkamlangan iste'molchining sifatli va xavfsiz alkogol mahsulotlarga bo'lgan huquq va manfaatlari (xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish) kafolati hisoblanadi.

Tahlil etilayotgan normaga o'xshash ayrim jinoyat tarkiblarini o'rganish shuni ko'rsatadiki, ularning aksariyati obyektiv belgilariga ko'ra juda yaqin. Masalan, JK 186-moddasidagi jinoyatning bevosita obyektini O'zbekiston Respublikasining qonunlarida aniq belgilab qo'yilgan tovarlarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish, o'tkazish, shuningdek, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish tartibi tashkil etadi.

Mazkur jinoyat obyekt M.X.Rustamboyevning fikricha, jinoyat obyekt xo'jalik sohasidagi shaxs manfaati, shuningdek, fuqaro hayoti yoki sog'lig'i hisoblanadi [5]. S.A.Piskunovning e'tirof etishicha, mazkur jinoyatning bevosita obyekt aholining salomatligini ta'minlash sohasidagi ijtimoiy munosabatlar hisoblanadi [6].

S.Garusov, F.Grebenkin hamda S.Malikovlar mazkur jinoyatning obykti haqida yozar ekanlar, ularning fikricha, “mazkur qilmishda asosiy obyekt aholining salomatligi hisoblanadi. Aholining salomatligi deganda ko‘p sonli odamlarning xavfsiz yashash sharoitlarini ta‘minlash sohasida yuzaga keluvchi ijtimoiy munosabatlar majmuini tushunish odat tusini olgan. Bunda iste‘molchilarning huquqlari jinoyatning qo‘shimcha obykti, shaxsning hayoti va salomatligi, uning mulkiy huquqlari esa – fakultativ obyekt hisoblanadi” [7]. Ushbu fikr yana boshqa qator mualliflar [8] tomonidan ham qo‘llab-quvvatlanadi.

O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasida aholi salomatligining asosiy negizlari mustahkamlangan. Asosiy qonunimizning 48-moddasida har kim sog‘lig‘ini saqlash va malakali tibbiy xizmatdan foydalanish huquqiga egaligi mustahkamlangan [9] bo‘lib, bu qoida Inson huquqlari umumjahon Deklaratsiyasining 25-moddasi, Iqtisodiy, ijtimoiy va madaniy huquqlar to‘g‘risidagi Xalqaro paktning 12-moddasi, Yevropa ijtimoiy xartiyasining 13-moddasi bilan mushtarakdir [10].

O‘zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 186-moddasi blanket dispozitsiyali norma hisoblanadi. Demak, tovarlarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish, o‘tkazish, shuningdek, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish tartibi alohida qonun yoki qonun osti me‘yoriy hujjatlar orqali belgilanadi.

JKning 186-moddasida nazarda tutilgan jinoyatning obykti hisoblanadigan munosabatlar O‘zbekiston Respublikasi JK bilangina emas, balki boshqa bir qator asosiy normativ-huquqiy hujjatlar bilan ham tartibga solinadi:

O‘zbekiston Respublikasi qonunchiligiga ko‘ra, mamlakatda ishlab chiqariladigan, shuningdek, import shaklida kirib keladigan har qanday mahsulot va fuqarolarga ko‘rsatiladigan har bir xizmat turi bir qator talablarga javob berishi zarur. Xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o‘tkazish maqsadini ko‘zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o‘tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatish (JK 186-modda) jinoyati tovarlarni ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o‘tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko‘rsatishning yuqorida sanab o‘tilgan qonun hamda qonun osti me‘yoriy hujjatlarida belgilangan tartibiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri xavf soladi.

JKning 188-moddasida nazarda tutilgan savdo yoki vositachilik faoliyati bilan qonunga xilof ravishda shug‘ullanishning bevosita obykti esa qonunda belgilab qo‘yilgan ro‘yxatdan o‘tish va savdo yoki vositachilik faoliyati bilan shug‘ullanish tartibidir.

JK mazkur moddasi blanket dispozitsiyali bo‘lib, O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2002 yil 26 noyabrdagi 407-sonli qarori bilan tasdiqlangan “Ulgurji va chakana savdo faoliyatini ro‘yxatdan o‘tkazish va amalga oshirish tartibi to‘g‘risida”gi Nizom [11] savdo faoliyati bilan shug‘ullanuvchi xo‘jalik yurituvchi subyektlarga nisbatan yagona yondashuvlar va talablarni ta‘minlash maqsadida ishlab chiqilgan. Unda yuridik shaxslar tomonidan ulgurji savdoni ro‘yxatdan o‘tkazish va amalga oshirish, shuningdek yuridik va jismoniy shaxslar tomonidan chakana savdoni ro‘yxatdan o‘tkazish va amalga oshirish tartibi belgilangan.

Professor R.K.Kabulovning fikriga ko‘ra, JK 188-moddasida ko‘rsatilgan “jinoyatning bevosita obykti savdo yoki vositachilik faoliyati bilan shug‘ullanish tartibini ta‘minlaydigan ijtimoiy munosabatlardir” [12]. M.H.Rustamboyev ham shunga o‘xshash fikr bildiradi: “savdo yoki vositachilik faoliyati bilan qonunga xilof ravishda shug‘ullanish jinoyatining obykti “qonunda belgilab qo‘yilgan ro‘yxatdan o‘tish va savdo yoki vositachilik faoliyati bilan shug‘ullanish tartibidir” [13] yoki uning fikricha “Jinoyatning obykti - bir maromda tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirish sohasidagi ijtimoiy munosabatlar. Bevosita obyekt – savdo va tadbirkorlik faoliyatini amalga oshirayotgan shaxslarni ro‘yxatga olishning belgilangan tartibi. Fakultativ obyektlar soliq to‘lash, savdo qoidalariga rioya qilish tartibi, ijtimoiy axloq, mamlakat mudofaasi, davlat xavfsizligi va hokazolar bo‘lishi mumkin” [14]. S.Korovinskixning fikricha, g‘ayriqonuniy tadbirkorlik bilan shug‘ullanish asosan nomoddiy xarakterdagi zararli oqibatni keltirib chiqaradi, ya‘ni ushbu ijtimoiy xavfli qilmishning asosiy bevosita obykti – tadbirkorlik faoliyati bilan shug‘ullanishning belgilangan tartibi bo‘lib, o‘zida nomoddiylikni aks ettiradi [15]. G‘ayriqonuniy tadbirkorlik jinoyatini sodir qilish natijasida ayrim fuqarolarning davlatning nazoratiga olinmagan daromadga ega bo‘lishi va davlat o‘z byudjetini to‘ldirish hamda boshqarish imkoniyatidan mahrum bo‘lishi

barobarida qonuniy tadbirkorlikning, davlatning moliyaviy va iqtisodiy faoliyat subyektlarining boshqa manfaatlarini buziladi [16].

JK 186¹-moddasida nazarda tutilgan jinoyat obyektiv tomoni etil spirti, alkogolli yoki tamaki mahsulotini qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritishda ifodalanadi.

Xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish (JK 186-modda) jinoyati obyektiv tomondan iste'molchilarning hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligi talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatishda ifodalanadi.

Xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlarni o'tkazish maqsadini ko'zlab ishlab chiqarish, saqlash, tashish yoxud o'tkazish, ishlar bajarish yoki xizmatlar ko'rsatish jinoyati obyektiv tomoni xususida huquqshunos olim R.Kabulov quyidagicha fikr bildiradi, "sifatsiz mahsulotlarni tovar bozoriga chiqarish tovar ayirboshlash darajasida, ya'ni qayta ishlab chiqarish bosqichida ishlab chiqarish va iste'molchining bog'lanishi asnosida sodir etiladi. Tovar muammosi doirasida sotib olish – sotish yo'li ishlab chiqarilgan iste'mol buyumlari sotilishi yuz beradi.

Ushbu modda bo'yicha javobgarlik sifatsiz mahsulotni tovar bozoriga chiqarish va bevosita sotganlik uchun belgilanadi. Tayyor mahsuloti uning sifatidan shahodat beradigan hujjatsiz tovar bozoriga chiqarilmasligi va aholiga sotilmasligi kerak. Bunday hujjat – sifat guvohnomasi (sertifikati)dir. Sifat guvohnomasi sifat ko'rsatkichlaridan iborat va odatda u tayyorlovchi korxonaga yoki ekspert qilgan davlat korxonasi tomonidan beriladi. Xaridorning talabiga ko'ra sotuvchi bunday betaraf tomon – muassasa, firma yoki davlat tashkiloti bergan sifat guvohnomasini taqdim etadi. Sifat guvohnomasi bir necha nusxada tuziladi, odatda bir nusxasi tovar bilan birga jo'natiladi, boshqasi hisob va boshqa hujjatlar bilan yetkazilgan tovar to'lovi to'lovi uchun ko'rsatiladi" [17].

Sifatsiz mahsulot ishlab chiqarish deganda davlat tomonidan belgilangan talablarga to'la yoki qisman javob bermaydigan, mo'ljallangan xalq xo'jalik maqsadlariga mutlaqo yaramaydigan, yo'q qilish yoki butunlay yoxud qisman qayta ishlash kerak bo'ladigan, shuningdek, kafolat muddatiga mos kelmaydigan mahsulotlarni ishlab chiqarish tushuniladi.

Yuqoridagilar asosida ushbu jinoyatning obyektiv tomoni quyidagi shakllarda sodir etiladi, degan xulosaga kelish mumkin:

ishlab chiqarish (mahsulotni yaratish yoki ishlab chiqarishning har qanday usuli);

saqlash (mahsulot va tovarlarni aybdorning o'zida, ularni joylashtirish uchun mo'ljallangan bino va boshqa hududlarda);

tashish (aytilgan mahsulotlarni shaklidan qat'iy nazar mexanik transport vositasida, ot-ulovda yordamida joyini o'zgartirish);

o'tkazish (o'zidan begonalashtirishning turli ko'rinishlari: sotish, hadya qilish, qarzga berish, garovga berish, almashtirish va h.k.) [18].

B.V.Yatselenko ta'biri bilan aytganda, "saqlash - bunday tovarlarni aniq joylashgan manzildan (turar-joy, omborxonaga, transport vositalari va sh.k.) qat'iy nazar, ularga amalda egalik qilishdir; o'tkazish deganda esa, bunday tovar va mahsulotlarni qaytarish yoki qaytarmaslik sharti bilan berish (sotish, hadya qilish, boshqa tovarga ayirboshlash va sh.k.) tushuniladi" [19].

I.A.Klepitskiyning ta'kidlashicha, "bunday tovarlarni saqlash deganda ularni har qanday (uyda, omborxonada, savdo omborlarida va b.q.) joyda saqlash tushuniladi. Bunday tovarlarni tashish deganda esa, ularni har qanday transport vositasida bir joydan boshqa joyga tashish tushuniladi" [20].

N.A.Lopashenkoning qayd etishicha, "saqlash deganda xavfsizlik talablariga javob bermaydigan tovarlar va mahsulotlarning aybdor egaligi ostida saqlanishini tushunish lozim. Tashish esa, shunday tovar va mahsulotlarni bir joydan boshqa joyga olib borish bilan bog'liq harakatlarda ifodalanadi. O'tkazish esa, har xil masalan, oldi-sotdi, ayirboshlash, hadya qilish, olingan qarzni to'lash vositasi sifatida, qilingan (bajarilgan) ish uchun xizmat haqi evaziga va boshqa shu kabi shakllarda amalga oshirilishi mumkin" [21]. I.N.Dostman va O.A.Aksenovlar ham o'z ilmiy tadqiqotlarida xuddi shunday fikr bildirishgan [22].

Yuqorida sanab o'tilgan jinoyatlarning subyektiv belgilari bir-biriga nihoyatda yaqin bo'lganligi bois ular haqida alohida to'xtalib o'tish maqsadga muvofi emas.

Qayd etilgan jinoyat tarkiblari, garchi o‘zaro o‘xshash bo‘lsada, ular ko‘plab belgilari jihatidan bir-biridan farq qiladi. Ushbu farqlarni ayniqsa, qilmishni kvalifikatsiya qilishda e‘tiborga olish zarur.

Demak, etil spirti yoki alkogol mahsulotlarni ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish jinoyatini ayrim o‘xshash qilmishlardan farqli jihatlari va bu kabi qilmishlarni kvalifikatsiya qilish masalasi to‘g‘risidagi quyidagi xulosalarni qayd etish mumkin:

birinchidan, mazkur jinoyatlarni to‘g‘ri kvalifikatsiya qilishda dastlabki tergovning to‘liqligi va sifatining o‘rni beqiyos hisoblanadi;

ikkinchidan, aksariyat hollarda ushbu toifadagi qilmishlar bir o‘zi emas balki boshqa jinoyatlar bilan birgalikda sodir etiladi;

uchinchidan, eng maqbul holatlardan biri bu mazkur jinoyatlarni tartibga soluvchi Oliy sud Plenumi qarorida tegishli tushuntirish berilishi maqsadga muvofiq. Chunki bu holatda nizoli munosabatlarni, boshqa muammoviy holatlarni hal qilish va har bir ushbu turdagi jinoyatni hal qilishda bir xillikni, aniqlikni joriy qilishiga olib keladi.

to‘rtinchidan, ushbu jinoyatlar uchun javobgarlik va jazo tayinlash borasida xorijiy mamlakatlar tajribasini tahlil etish ham foydadan xoli bo‘lmaydi.

Xulosa

Yuqoridagilarga asosan quyidagi xulosalarni ilgari surish mumkin:

1. JK 186¹–moddasida nazarda tutilgan jinoyatning predmeti sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: oziq-ovqat spirti, tozalangan spirt, shu jumladan, uzum va meva-rezavor mevadan tayyorlangan spirt; uzum va meva-rezavor mevadan tayyorlangan spirt xom ashyosi; konyak va kalvados spirti; uzum va meva-rezavor mevadan tayyorlangan vinomateriallar (tozalangan va tozalanmagan), shuningdek g‘alladan tayyorlangan yarim tayyor spirtli mahsulotlar; uzum, meva-rezavor mevadan va yarim tayyor spirtli mahsulotlardan tayyorlangan vinolar; aroq va likyor-arq mahsulotlari, balzamlar; konyaklar (brendilar), konyak ichimliklari va kalvadoslar; shampän vinosi, ko‘piklanadigan va gazli vinolar; darajasi past (pivodan tashqari) va o‘tkir spirtli ichimliklar, damlamalar va likyorlar; vino ichimliklari: o‘tkirligi 4 hajmli foizdan 8 hajmli foizgacha bo‘lgan past darajali ichimliklar, o‘tkirligi 9 hajmli foizdan 28 hajmli foizgacha bo‘lgan o‘tkir ichimliklar; pivo va boshqalar.

2. Qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish – bu etil spirti, alkogolli mahsulotlarini qonunda belgilangan tartibda ruxsat olmasdan ishlab chiqarishdir.

3. Qonunga xilof ravishda muomalaga kiritish deganda, etil spirti, alkogolli mahsulotni qonunda belgilangan tartibda ruxsat olmasdan sotish, almashtirish, qarzga to‘lash, qarzga berish va hokazolarni tushunish lozim.

4. Etil spirti, alkogolli mahsulotni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarishning ikki asosiy turini farqlash lozim:

qonuniy ro‘yxatdan o‘tmay va tegishli litsenziyaga ega bo‘lmay turib, yashirin ravishda etil spirti, alkogolli mahsulotni ishlab chiqarish;

qonuniy faoliyat ko‘rsatayotgan tashkilotlarida shunday mahsulotlarni belgilangan tartibni buzgan holda qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish.

5. JK 186-moddasi hamda 186¹-moddasi o‘rtasidagi farqni ko‘rsatib berish muhimdir, zotan, ushbu ikki jinoyat tarkibi mazmunan juda o‘xshash. Xususan, JK 186¹-moddasida ko‘zda tutilgan “qonunga xiloflik” belgisini tavsiflash lozim bo‘ladi. Xususan, alkogol mahsulotni ishlab chiqarishga ruxsati bo‘lgan ishlab chiqaruvchi korxonaning qonunning muayyan talablarini buzgan holda, aytaylik, yashirin ravishda alkogol mahsulot ishlab chiqarsa, qilmish qanday kvalifikatsiya qilinishi to‘g‘risida savol tug‘ilishi tabiiy. Bizningcha, ushbu qilmish ham JK 186¹-moddasi tarkibi bilan to‘liq qamrab olinadi. Zotan, JK 186¹-moddasi bevosita obyekt sifatida alkogol mahsulotlarni ishlab chiqarishning belgilangan tartibi hamda davlat va shunday mahsulot ishlab chiqaruvchi boshqa subyektlarning qonuniy manfaatlari hisoblanadi. Ayni damda yuqoridagi qilmish aynan ushbu munosabatlarga tajovuz qiladi.

6. JK 186-186¹-moddalarida ko‘zda tutilgan jinoyatlarni farqlash bo‘yicha yana bir muammoga murojaat etish o‘rinli bo‘lardi: agarda, qonuniy faoliyat ko‘rsatayotgan alkogol mahsuloti

ishlab chiqaruvchi subyekt sifatsiz, ya'ni iste'molchilarning hayoti yoki sog'lig'i xavfsizligi talablariga javob bermaydigan alkogol mahsulotni ishlab chiqarsa qilmish qanday kvalifikatsiya qilinadi, degan tabiiy savol tug'iladi. Chunki, JK 186¹-moddasi dispozitsiyasi etil spirti, alkogolli mahsulotni qonunga xilof ravishda ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritishni ko'zda tutadi. Bundan shuni anglash mumkinki, qonunchilikda qonunga xiloflik talabini faoliyatga nisbatan belgilagani holda ushbu talabni mahsulotga nisbatan tatbiq etish masalasini ochiq qolgan. Demak, qonuniy ravishda sifatsiz mahsulot ishlab chiqariladigan bo'lsa, mantiqan JK 186¹-moddasi dispozitsiyasida ko'rsatilgan qilmishni tarkibini tashkil qilmaydi va qilmishni JK 186-moddasi bilan kvalifikatsiya qilish zaruriyati yuzaga keladi. Shunday ekan, mazkur masalaga oydinlik kiritish hamda qonunga xiloflik talabini nafaqat faoliyatga, balki mahsulotga nisbatan ham belgilash maqsadida JK 186¹-moddasi dispozitsiyasini quyidagi tahrirda bayon etish maqsadga muvofiq: "Qonunga xilof ravishda etil spirti, alkogolli mahsulot yoki tamaki mahsulotini ishlab chiqarish yoki muomalaga kiritish".

Iqtiboslar/Сноски/References:

1. https://www.oecd-ilibrary.org/governance/illicit-trade-in-high-risk-sectors_1334c634-en
2. <https://www.mdpi.com/2304-8158/10/7/1625>
3. <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/whitehall-reports/tap-europe-organised-crime-and-illicit-trade-tobacco-alcohol-and-pharmaceuticals>
4. <https://www.tracit.org/publications.html>
5. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. – Тошкент: ИЛМ–зиё, 2006. – 465 б. (Rustambaev M.X. Reviews of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special part. - Tashkent: science, 2006. – 465 pp.)
6. Пискунов С.А. Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности // Российский следователь. – 2008. – №. 14. – 12 с. (Piskunov S.A. Production, storage, transportation or sale of goods and products, performance of works or provision of services that do not meet the safety requirements // A Russian investigator. – 2008. – №. 14. – 12 p.)
7. Гарусов С., Гребенкин Ф., Маликов С. О проблемах отграничения признаков преступления и административного правонарушения в действиях, связанных с оборотом товаров и продукции, выполнением работ и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности // Уголовное право. – 2007. – № 1. – 13 с. (Garusov S., Grebenkin F., Malikov S. On the problems of distinguishing the signs of a crime and administrative offense in actions related to the turnover of goods and products, the performance of works and the provision of services that do not meet safety requirements // Criminal law. – 2007. – № 1. – 13 p.)
8. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации: (постатейный) / (Дюнов В.К и др.): Отв. ред. Л.Л.Кругликов. – М.: Волтер Клувер, 2005. – С. 732–734.; Пысина Г.А. Особенности привлечения к ответственности за оборот некачественной продукции // Уголовной процесс. – 2005. – № 5. – С. 28–29.; Курченко В.Н. Оборот потребительских товаров, не отвечающих требованиям безопасности: уголовная и административная ответственность // Уголовный процесс. – 2006. – № 1. – 20 с. (Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation: (article by article) / (Dyunov V.K. et al.): Ed. by L.L.Kruglikov. – M.: Walter Kluver, 2005. – pp. 732-734.; Pysina G.A. Features of bringing to responsibility for the turnover of low-quality products // Criminal process. – 2005. – No. 5. – pp. 28-29.; Kurchenko V.N. Turnover of consumer goods that do not meet safety requirements: criminal and administrative responsibility // Criminal process. – 2006. – № 1. – 20 p.)
9. Ўзбекистон Республикаси Конституцияси. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон. <https://lex.uz/docs/6445145> (Constitution Of The Republic Of Uzbekistan. National database of legislative data, 01.05.2023.,03/23/837/0241. <https://lex.uz/docs/6445145>)

10. Исмаилов Б.И. Международные стандарты в области личных прав и свобод человека и национальное законодательство Республики Узбекистан (проблемы взаимодействия и имплементации): Дисс. на соиск. ...докт. юр. наук. – Т., 2007. – 238–239–б. Инсон ҳуқуқлари умумжаҳон декларацияси (1948).; Иқтисодий, ижтимоий ва маданий ҳуқуқлар тўғрисидаги халқаро пакт (1976); Европа ижтимоий хартияси (1965). (Ismailov B.I. International standards in the field of personal human rights and freedoms and national legislation of the Republic of Uzbekistan (problems of interaction and implementation): Diss. for the degree of ...Doctor of Legal Sciences. – Т., 2007. – 238-239–p., Universal Declaration of human rights (1948).; International pact on economic, social and cultural rights (1976); European Social Charter (1965))
11. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2002 йил 26 ноябрдаги 407-сонли қарори билан тасдиқланган “Улгуржи ва чакана савдо фаолиятини рўйхатдан ўтказиш ва амалга ошириш тартиби тўғрисида”ги Низом. Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09/22/148/0262-сон. <https://www.lex.uz/docs/341453#342067> (Regulation "On the procedure for registration and implementation of wholesale and retail trade activities" approved by decree of the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan No. 407 of November 26, 2002. National database of legislative data, No. 09/22/148/0262 <https://www.lex.uz/docs/341453#342067>)
12. Ўзбекистон Республикасининг Жиноят кодекси: илмий–амалий шарҳлар / А.С.Якубов, Р.Кабулов ва б. – Тошкент: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси, 1997. – Б. 241. (Criminal Code of the Republic of Uzbekistan: scientific and practical reviews / A.S.Yakubov, R.Kabulov and b. - Tashkent: Kyiv Academy of the Republic of Uzbekistan, 1997. – В. 241.)
13. Рустамбоев М.Х. Жиноят ҳуқуқи. Махсус қисм. – Тошкент: Ўқитувчи, 2003. – Б. 294. (Rustamboev M.H. Criminal law. Special part. - Tashkent: Teacher, 2003. – В. 294.)
14. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. – Тошкент: Илм–зиё, 2006. – Б. 421. (Rustambaev M.X. Reviews of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special part. - Tashkent: science, 2006. – В. 421.)
15. Коровинских С. Уголовная ответственность за незаконное предпринимательство // Журнал. Российская Юстиция. – Москва, 2000. – № 4. – С. 42–44. (Korovinskikh S. Criminal liability for illegal entrepreneurship // Journal. The Russian Justice System. – Moscow, 2000. – No. 4. – pp. 42-44.)
16. Нестерова С.С. Общественная опасность как обязательный признак незаконного предпринимательства // Журнал. Российский следователь. – Москва, 2004. – № 1. – С. 25. (Nesterova S.S. Public danger as a mandatory sign of illegal entrepreneurship // Journal. A Russian investigator. – Moscow, 2004. – No. 1. – p. 25.)
17. Рустамбаев М.Х. Ўзбекистон Республикаси Жиноят кодексига шарҳлар. Махсус қисм. – Тошкент: Илм–зиё, 2006. – 283 б. (Rustambaev M.X. Reviews of the Criminal Code of the Republic of Uzbekistan. Special part. - Tashkent: science, 2006. – 283 b.)
18. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. д.ю.н., проф. С.В. Дьякова, д.ю.н., проф. Н.Г. Кадникова. – М.: Юриспруденция, 2008. – 422 с. (Commentary on the Criminal Code of the Russian Federation. / Edited by D.yu.n., prof. S.V. Dyakov, D.yu.n., prof. N.G. Kadnikov. – М.: Jurisprudence, 2008. – 422 p.)
19. Уголовное право России. Части Общая и Особенная: Учебник / М.П. Журавлев, А.В. Наумов и др. – М.: ТК Велби, Проспект, 2003. – 433 с. (Criminal law of Russia. General and Special parts: Textbook / M.P. Zhuravlev, A.V. Naumov, etc. – М.: ТК Velbi, Prospekt, 2003. – 433 p.)
20. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. – М.: Статут, 2005. – 156 с. (Klepitsky I.A. The system of economic crimes. – М.: Statute, 2005. – 156 p.)
21. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики / Авторский комментарий к уголовному закону (раздел VIII УК РФ). – М.: Волтерс Клувер, 2006. – 332 с. (Lopashenko N.A. Crimes in the sphere of economics / Author's commentary on the criminal law (section VIII of the Criminal Code of the Russian Federation). – М.: Walters Kluwer, 2006. – 332 p.)
22. Достман И.Н. Уголовно–правовые и криминологические проблемы предупреждений в сфере розничной торговли. – М.: ИД «Камерон», 2005. – 139 с.; Аксенов О.А. Ответственность

за преступления по новому уголовному законодательству России. – Ростов–на–Дону, 1997. – 209 с. (Dostman I.N. Criminal law and criminological problems of warnings in the field of retail trade. – М.: Cameron Publishing House, 2005. – 139 p.; Aksenov O.A. Responsibility for crimes under the new criminal legislation of Russia. – Rostov–on–Don, 1997. – 209 p.)

ISSN 2181-9130

Doi Journal 10.26739/2181-9130

ҲУҚУҚИЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 9, НОМЕР 8

JOURNAL OF LAW RESEARCH

VOLUME 9, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000